

PSIXOTERAPIYADAGI BIR NECHTA YO'NALISHLAR: F. PERLS, V.FRANKL, K.RODJERSLAR TALQINIDA

Mamataliyeva Durdona Hamdamovna

Termiz Davlat Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi
3- bosqich talabasi

Ismatillayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi

Termiz Davlat Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi
3- bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada ushbu yo'nalishlar haqida so'z yuritiladi: Frederik Perlsning geshtalt terapiyasining asosiy maqsadi insonning anglash darajasini kengaytirish shaxs ichki butunligiga, xayotning ma'noli va sarmazmunligiga erishishga qaratilgan. V.Franklning logoterapiya nazariyasi va amaliyotida shaxs xulqi va taraqqiyotining asosi sifatida inson o'z hayotining ma'nosini topishi va amalga oshirishga intilishini ko'rishga qaratilgan. Shaxs – markazlasgan terapiya dastlab nodirektiv, kiyinroq mijoz- markazlashgan terapiya, xozirda shaxs- markazlashgan terapiya deb ataluvchi terapevtik yondashuv.

Kalit so'zlar: Terapiya, geshtalt, figura, fon, qo'shilish, introektsiya, proektsiya, retrofleksiya, defleksiya, logoterapiya, frustratsiya, ijodkorlik, ehtiyoj, o'zlik, empatiya.

Abstract: The article talks about these directions: the main goal of Frederic Perls' gestalt therapy is to expand the level of human awareness, to achieve the inner integrity of the person, the meaning and content of life. In the theory and practice of V. Frankl's logotherapy, it is aimed to see a person's desire to find and realize the meaning of his life as the basis of personal behavior and development. Person-centered therapy is a therapeutic approach originally called nondirective, later client-centered therapy, and now person-centered therapy.

Key words: Therapy, gestalt, figure, background, inclusion, introjection, projection, retroflection, deflection, logotherapy, frustration, creativity, need, self, empathy.

Psixologiya singari, Gestalt terapiyasi ham 1920-yillarda ishlab chiqilgan nisbatan yosh fandır. Uning asosiy g'oyalari va tamoyillari Frederik va Laura Perls, Pol Gudman tomonidan ishlab chiqilgan. Geshtalt terapiya F.Perls tomonidan geshtalt psixologiya asosida yaratilgan . "Gestalt" nemischa so'z bo'lib, uning aniq ingliz ekvivalentini topish qiyin. Gestalt - bu yaxlitlikni yaratadigan naqsh, konfiguratsiya, alohida qismlarni tashkil etishning ma'lum bir shakli. Gestalt psixologiyasining asosiy g'oyasi shundan iboratki, inson tabiati naqsh yoki yaxlitlik shaklida tuzilgan va faqat

shu tarzda uni idrok etish va tushunish, insonning anglash darajasini kengaytirish va bu orqali o'zini yaxshiroq tushunish va qabul qilish, shaxs ichki butunligiga, xayotning ma'noli va sermazmunligiga erishish, tashqi olam va insonlar bilan aloqani yaxshilashga qaratilgan. Psixologiyada geshtalt sifatida belgilangan butunlikdan iborat bo'lgan qismlarning maxsus jamlanmasi tushuniladi. Geshtalt psixologiya XX asrda paydo bo'lgan psixologik qarashlar yo'nalishi bo'lib, qismlarni analiz qilish butunlikni tushunish imkonini bermaydi degan g'oyaga asoslanadi. Inson idroki o'zi uchun muhim va qiziqarli narsani tanlaydi. Masalan, chanqoq insonni stol ustida turgan bir stakan suvni boshqa buyumlardan muhim figura sifatida ajratib olishga majbur qiladi, lekin chanqoq qoldirilsa diqqat boshqa buyumga qaratiladi. Idrok figurani birinchi ko'rinishga ajratib olish asosida tarkib topgan. Ayni vaziyatda boshqa obyektlar mavhumroq ko'rinishga o'tib fonga ketadi.

Geshtalt terapiya quyidagi qoidalarga asoslanadi:

1. Inson o'zida butun sotsiobiopsixologik ma'noni namoyon etadi. Uni turli qismlarga ajratish, masalan psixika va tana, sun'iy hisoblanadi
2. Inson va uni o'rab turgan muxit o'zida orgnizm – o'rab turuvchi borliq maydoni deb nomlanuvchi butun tizim va yagona geshtaltni namoyon etadi. Shaxslararo munosabatlar psixologiyasiga muvofiq bir tomondan atrofdagi odamlar xulqi bizga ta'sir qilsa, boshqa tomondan agar biz o'z xulqimizni o'zgartirsak atrofdagilar ham o'zgarishi lozim.
3. Inson xulqi geshtalt terapiya nazariyasiga asosan geshtaltlarning shakillanishi va tugatilishi prinsipiga asoslanadi. Zarur ehtiyoj paydo bo'ladi va organizmda dominantlik qila boshlaydi – fondan figura paydo bo'ladi. Kiyin organism dominant ehtiyojini ta'minlovchi obyektzni tashqi olamdan izlaydi, masalan chanqaganda suvni izlash. Obyektga yaqinlashish va muvofiq harakat ehtiyojini taminlaydi – geshtalt yakunlanadi va tugatiladi.
4. Aloqa – geshtalt terapiyanig tayanch tayanch tushunchasi. Oraganizm xavo, suv, o'simlik va tirik mavjudot bo'lmagan joyda mavjud bo'la olmaydi. Inson boshqa odamlarga mavjud bo'lmagan joyda taraqqiy etmaydi. Barcha asosiy ehtiyojlar tashqi olam bilan aloqada ta'minlanadi. Organism tashqi olam bilan uchrashadigan joy aloqa chegarsi deb nomlanadi. Inson o'z ehtiyojlarini qanchalik ta'minlashga qodir ekanligi u o'zining aloqa chegarasini qanchalik yaxshi boshqara olishiga bog'liq. Aloqa chegarasining buzulishi tashqi olam bilan o'zaro xarakatning, shu qatorda shaxslararo munosabatning samarasiz bo'lishiga sabab bo'ladi.

Figura va fon – inson o'zini boshqarish jarayonida bir necha ma'lumotlar orasidan ayni vaqtda o'zi uchun muhim bo'lgan ma'lumotni tanlaydi. Bu figura. Qolgan ma'lumotlar orqa planga o'tadi. Bu fon. Figura va fon tez-tez o'rin almashadi. Figura va fon o'rtasidagi munosabat geshtalt psixologiyaing asosiy tushunchalaridan biri. F. Perls bu xolatni shaxs faoliyatini tavsiflashda qo'llaydi.

Logoterapiya grekcha soʻz boʻlib logos- maʼno, soʻz, terapiya- muolaja V. Frankil tomonidan yaratilgan terapiya nazariyasi va amaliyoti. Ushbu yoʻnalishda shaxs xulqi va taraqqiyotining asosi sifatida inson oʻz hayotining maʼnosini topishi va amalga oshirishga intilishini koʻradi. Franklning fikricha inson hayotining maʼnosini topishi va amalga oshirishga intilishini xar bir odamga xos boʻlgan tugʻma motivatsion moyillik hisoblanadi. “Manoga intilish”, Frankil aytishicha, “xotirjamlikka intilish” ga teskari boʻlib, insonga tinch, sokin holat emas balki oʻziga mos qandaydir maqsad uchun kurash talab etiladi. Xayot manosining mavjud emasligi yoki uning amalga oshmasligi insonda ekzistensial vakkum va frustratsiya holatini yuzaga keltiradi. Inson oʻz faoliyatini rejali ravishda amalga oshirishga xarakat qiladi. Agar uning tuzgan rejasi amalga oshmasa frustratsiya xolati yuzaga keladi. Frustratsiya kishining maqsadi yoʻlida uchraydigan, obektiv tarzda yengib boʻlmaydigan yoki subektiv tarzda shunday tuyuladigan qiyinchiliklar tufayli yuzaga keladigan emotsional xolatdir. Insonda muvaffaqiyatsizlik yoki biror kuchli ehtiyojni amalga oshira olmaslik sababli yuzaga kelgan frustratsiya xolati gʻazab, nafrat, ayibdorlik, gʻamginlik, xavotir kabi kuchli emotsiyalar bilan birga kechadi. Frustratsiya tufayli insonda ichki nizolar paydo boʻladi. Kurt Levin bunday nizolarning 3 turini ajratadi:

1. Teng maʼnoli ijobiy imkoniyatlar yoki vaziyatlar nizosi: insonda ikki yoki ortiq yoqimli maqsad boʻlib, ularga bir vaqtning oʻzida erishib boʻlmaydi; bu nizoning asosiy xususiyati shundaki, xar qanday tanlovda ham inson yutuqqa erishadi, shuning uchun bu nizo kuchsiz frustratsiyani yuzaga keltiradi;

2. Teng maʼnoli salbiy imkoniyatlar yoki vaziyatlar yoki vaziyatlar nizosi: inson ikki yoqimsiz koʻrinishdan birini tanlashi lozim; xar qanday tanlovda ham u magʻlub boʻladi, shuning uchun bunday nizoda frustratsiya kuchli boʻladi va koʻpincha bunday xolatdan qochish reaksiyasi paydo boʻladi, agar buning imkoni boʻlmasa gʻazab yuzaga keladi;

3. Ijobiy – salbiy imkoniyatlar yoki “tanlash muammosi” nizosi: maqsadning ijobiy ham salbiy tomoni ham mavjud; bunday nizolar hayotda boshqalariga nisbatan koʻproq uchraydi. Bunday nizoni yechishda aval ijobiy moyillik ustunlik qiladi - inson xohishiga yon beradi, lekin kiyin sodir boʻlishi mumkin boʻlgan koʻngilsizliklar bilan bogʻliq xavotir paydo boʻladi va maqsadga yaqinlashyotganda ushbu salbiy moyillik kuchayadi hamda maqsadga erishishdan voz kechishga olib kelishi mumkin.

Shaxs- markazlashgan terapiya va psixologik taraqqiyot dastlab nodirektiv terapiya, hozirda shaxs- markazashgan terapiya deb ataluvchi ushbu terapevtik yondashuv Karl Rodjers tomonidan rivojlantirilgan boʻlib, individga nisbatan pozitiv qarashni ifodalaydi va uning toʻliq kuch bilan harakat qilishiga intilishiga ishonadi. Rodjersning ishlari terapiyaga moʻljallangan texnikasidan jamlanmasidan boʻlishidan koʻra boʻlish yoʻllarini namoyon etadi. Diagnostika, maslahat va ishontirishdan koʻra tushunish va eʼtibor berishga urgʻu berib, terapiyaning asosiy jihati sifatida qaraydi.

Terapiya jarayonida mijoz xavotirli va nomuvofiq bo'lsada, terapevt xaqiqiy va sof ko'ngil bo'lishi, ya'ni uning noverbal harakatlari va kechinmalari o'zaro mos bo'lishi lozim. Shu bilan birga mijozning fikr, g'oya, tajriba va kechinmalarini tushunish hamda buni mijozga ta'riflash kata ahamiyatga ega. Agar mijoz terapevt tomonidan berilgan tariflarni anglasa terapevtik o'zgarish sodir bo'ladi. Indivd dunyoga kelganidan boshlab taraqqiyot davomida ichki va tashqi olam bilan bo'g'liq real tajribalarni kechiradi. Muhitning turli ijtimoiy, madaniy va jismoniy tomonlarini boshdan kechiruvchi har bir inson biologic va psixologik jihatdan yagona bo'ladi. Indivd o'z organizmining imkoniyatlarini rivojlantirishga bo'lgan tug'ma moyilligi asosida real olam bilan o'zaro munosabatga kirishadi. Inson o'z oldida paydo bo'lgan muammolarini yechish uchun zaruriy kompetentlikka ega bo'ladi. Ushbu qobiliyat ijtimoiy qadriyatlar asosida rivojlanadi. Shu asnoda Rojersning shaxs nazariyasida o'zlik asosiy tushunchaga aylanadi. Rodjers hayot davomidagi boshqaruv protsessini organizm baholash protsessi deb qaradi. Ushbu jarayon yordamida inson o'z hayot tajribalarini aktuallashishga moillikni qanday amalga oshirganligi orqali baholaydi. Aktuallashishni yuksaltiruvchi tajribalarni ijobiy baholaydi, aksincha aktuallashishga to'siq bo'luvchi tajribalarni salbiy baholaydi.

Shaxs- markazlashgan terapiyaning asosiy tushunchalari real "Men" va ideal "Men" hisoblanadi:

Real "Men" – insonning boshqalar odamlar bilan bo'lgan aloqa tajribasi asosida o'zi haqida shakllangan tasavvur va shunga asosan yuzaga kelgan vaziyatga mos ravishda xulqning o'zgarishi tizimi.

Ideal "Men" – o'zi haqida o'z ideali sifatidagi, o'z imkoniyatlarini amalga oshirish natijasida qanday odam bo'lishi haqidagi tasavvurlar.

Ideal "Men"ga real "Men" yaqinlashishga harakat qiladi. Real "Men" va ideal "Men" o'rtasidagi farq darajasi shaxs nomutanosiblik darajasi va shaxsiy taraqqiyotni belgilaydi. Agar farqvdarajasi kata bo'lmasa, bu shaxsiy taraqqiyotga asos bo'ladi. Rojersning fikricha, inson o'zini boricha qabul qilishi psixologik sog'lomlikni belgisi hisoblanadi. Farq darajasi kata bo'lganda ideal "Men" kuchli o'zini sevish (izzattalablik) va nafsning kuchliligi nevrotik bo'lishga sabab bo'lishi mumkin. Inson bir tomondan o'zining tashqi kechinmalarini o'z real "Men" i bilan muvofiq holatga keltirishishga harakat qiladi, boshqa tomondan esa o'zi haqidagi tasavvurini o'z ideal "Meni" ini tashkil etuvchi va qanday odam bo'lishini xohlashiga mos keluvchi o'zining chuqur kechinmalari bilan yaqinlashtirishga xarakat qiladi. Shu tariqa real "Men" va ideal "Men" muvofiq holatga kelmasligi mumkin, chunki tashqi olam ta'sirida yo inson o'zida ma'lum hayot tajribalaridan voz kechishga majbur bo'ladi, yoki inson o'ziga o'z real "Men" ini ideal "Men" idan ajratuvchi kechinma, shartli qadriyat yoki ustanovkalarni singdirib oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Konsultativ psixologiya va psixokorreksiya – Xaitov A.U. Toshkent - 2020.
2. Umumiy psixologiya - Goziyev E.G. Toshkent – 2010.
3. [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)
4. www. Psychology.net.ru
5. [www.edi.uz.](http://www.edi.uz)